

TUGAS PAPER SISTEM ADMINISTRASI NEGARA
“Memacu Reformasi Birokrasi Dan Meningkatkan Daya Saing
Indonesia”

Makalah Ini Disusun Untuk Memenuhi Ujian Akhir Semester

Mata Kuliah : System administrasi negara

Penulis:

Abi Siddiq Wannov (2201125719)

Dosen pengampu:

Mimin Sundari Nasution, S.Sos.,M.Si,CIAR

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS RIAU, JUNI 2023

LATAR BELAKANG

Pada masa Orde Baru, birokrasi publik selalu disebut sebagai birokrasi atau birokrasi yang membingungkan; fenomena lambat, tidak profesional, tidak kompetitif, tidak efisien, besar dan korup. Salah satu asal muasal reformasi (1998) adalah mengubah image atau positioning negatif yang dikenal dengan patologi birokrasi.

Secara singkat Reformasi birokrasi diartikan sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Tujuan dari reformasi birokrasi adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendagri) sebagai instansi Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan reformasi birokrasi sesuai dengan arah yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.

Dalam pandangan Lord Acton, *power tends to corrupt. Absolutely power tends to corrupt absolutely*. Karena fenomena tersebut, Indonesia memiliki kekuatan yang lebih besar untuk menjamin pelayanan publik yang lebih baik dan lancar serta peningkatan daya saingnya, termasuk penerapan tata kelola perusahaan yang baik - istilah yang diperkenalkan oleh Dana Moneter Internasional sehubungan dengan ekonomi pasca krisis. Yang dimaksud dengan sistem manajemen perusahaan yang mencerminkan hubungan sinergis antara manajemen dan pemegang saham, kreditur, dewan direksi, pemasok dan pemangku kepentingan lainnya (Nindyo dalam Khairandy, 2007). Konsep *good corporate governance*, pengembangan konsep *good governance*, meliputi unsur partisipasi, supremasi hukum, keterbukaan, tanggung jawab, orientasi konsensus, keadilan, efektifitas dan efisiensi.

Namun, birokrasi publik tidak bernasib lebih baik sejak reformasi 1998, setidaknya menurut laporan tahunan Konsultan Risiko Politik dan Ekonomi Hong

Kong (PERC). Dalam laporannya, PERC menghimpun peringkat pengusaha asing yang terus menempatkan birokrasi Indonesia sebagai yang terburuk di dunia; Negara dengan tingkat korupsi tertinggi (Makka, 2004). Selain itu, hasil Indeks Persepsi Korupsi Transparency International menunjukkan bahwa Indonesia tidak lagi termasuk negara terkorup. Indonesia saat ini menempati peringkat 126 dari 180 negara yang disurvei. Indeks Persepsi Korupsi meningkat dari 0,3 pada tahun 2007 menjadi 2,6 pada tahun 2008. Indonesia termasuk dalam kelompok yang sama dengan Eritrea, Guyana, Honduras, Libya, Mozambik, dan Uganda. Indeks Aparatur Sipil Negara tidak jauh berbeda dengan Indeks Persepsi Korupsi.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka makalah penelitian yang dikemukakan, dapat dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimana Memacu Reformasi Birokrasi Dan Meningkatkan Daya Saing Indonesia?”

TINJAUAN PUSTAKA

Urgensi birokrasi

Dalam literatur, birokrasi umumnya dipandang sebagai aktor yang sekedar menerapkan kebijaksanaan yang telah diputuskan di tempat lain. Namun dari pengalaman, terutama di negara berkembang, birokrasi tidak hanya mendominasi kegiatan administrasi pemerintahan, tetapi juga kehidupan politik masyarakat secara keseluruhan. Di banyak negara yang sedang membangun, aparat negara (birokrasi) itulah yang menjadi inisiator dan perencana pembangunan.

Dalam sejarah perkembangan birokrasi terutama pengalaman Eropa Barat, Weber menggambarkan perkembangan birokrasi seiring dengan perkembangan modernisasi rakyat. Peningkatan monetisasi ekonomi, munculnya ekonomi kapitalis, perkembangan rasionalitas dan demistifikasi dalam masyarakat demokratisasi, dan modernisasi sosial-ekonomi pada umumnya menimbulkan masalah administratif yang semakin banyak dan kompleks. Akibatnya, muncullah

keharusan dilakukannya pembagian kerja yang jelas dalam masyarakat. Dalam konteks inilah kemudian muncul birokrasi sebagai tanggapan terhadap kebutuhan jaman. Dengan demikian birokrasi negara muncul untuk menanggapi perluasan dan kompleksitas tugas administratif pemerintahan. Kebutuhan yang dianggap semakin mendesak akibat merosotnya peranan raja patrimonial dalam pengurusan masalah pemerintahan. Sedangkan birokrasi perusahaan atau manajemen industrial muncul karena terjadinya kemajuan pesat dalam teknik industry.

Dalam dimensi lain, pendapat bahwa munculnya birokrasi bukan hanya untuk menjalankan fungsi mengkoordinasikan berbagai unsur dalam proses pemerintahan atau proses produksi, fenomena yang jauh lebih penting untuk diperhatikan, bahwa birokrasi sebenarnya diciptakan untuk menjalankan fungsi pendisiplinan dan pengendalian. Kebutuhan akan fungsi pendisiplinan dan pengendalian, berkaitan dengan perkembangan kapitalisme. Karena itu pembicaraan mengenai birokrasi akan selalu dikaitkan dengan pembahasan mengenai kapitalisme. Menurut Weber perkembangan birokrasi seiring dengan perkembangan modernisasi, pendapat lain lebih menegaskan, bahwa birokrasi itu terjadi karena kebutuhan kapitalisme untuk memproduksi dirinya sendiri. Menurut Beetham dalam Mujiyono (2006), manajemen industri tidak hanya berfungsi sebagai koordinator, tetapi yang lebih penting lagi sebagai pengendali kegiatan produksi demi akumulasi kapital dan pengatur hubungan perburuhan agar tidak terjadi pembangkangan.

Posisi birokrasi didukung unsur-unsur yang merupakan sumber- sumber kekuasaan, yaitu: kerahasiaan, monopoli informasi, keahlian teknis dan status sosial yang tinggi (Mas'ood, 2008). Menurut Weber, unsur - unsur dimaksud diperlukan untuk efektivitas fungsi koordinasi. Menurut pandangan lain, unsur unsur itulah yang justru mendasari fungsi pengendalian terhadap masyarakat.

Sejarah perkembangan birokrasi di berbagai negara menunjukkan bahwa birokrasi diciptakan untuk menanggapi kebutuhan akan pengendalian. Birokrasi bukan muncul semata - mata sebagai akibat dari kompleksitas fungsional masyarakat modern. Di Indonesia sering terdengar keluhan mengenai sikap birokrat yang justru minta dilayani, bukan melayani masyarakat. Mengapa demikian?

Kerangka berfikir apa yang bisa menjelaskan persoalan ini? Salah satu cara memahami gejala tersebut adalah dengan memperhatikan karakteristik khas birokrasi di negara -negara "pasca -kolonial" dan dengan mengidentifikasi lingkungan domestik maupun internasional yang dihadapi oleh para birokrat di negara negara Dunia Ketiga (Mas'oed, 1989).

Daya saing global

Istilah daya saing (competitiveness) didefinisikan beragam. Porter (1990) menyatakan, " there is no accepted definition of competitiveness. Which ever, definition of competitiveness is adopted , an even more serious problem has been there is no generally accepted theory to explain it . Konsep daya saing yang dapat diterapkan adalah " produktivitas " yang didefinisikannya sebagai nilai output yang dihasilkan oleh seorang tenaga kerja. Bank Dunia menyatakan hal yang relative sama dimana " daya saing mengacu pada besaran serta laju perubahan nilai tambah perunit input yang dicapai oleh perusahaan ". Akan tetapi, baik Bank Dunia, Porter, serta literatur-literatur terkini mengenai daya saing 52 Media Riset Bisnis& Manajemen nasional , memandang bahwa daya saing tidak secara sempit mencakup hanya sebatas tingkat efisiensi suatu perusahaan. Daya saing mencakup aspek yang lebih luas, tidak berkuat hanya pada level mikro perusahaan, tetapi juga mencakup aspek di luar perusahaan seperti iklim berusaha (bussines environment) yang jelas jelas di luar kendali suatu perusahaan. Aspek - aspek tersebut dapat bersifat firm specific, region - specific, dan bahkan country - specific (Piter, et.al, 2002). World Economic Forum (WEF), suatu lembaga yang secara rutin menerbitkan " Global Competitiveness Report ", mendefinisikan daya saing nasional secara lebih luas, namun dalam kalimat yang singkat dan sederhana. WEF mendefinisikan daya saing nasional sebagai " kemampuan perekonomian nasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan ". Fokusnya kemudian adalah pada kebijakan - kebijakan yang tepat, intitusi - institusi yang sesuai, serta karakteristik - karakteristik ekonomi lain yang mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan tersebut.

Lembaga lain yang dikenal luas dalam literatur daya saing nasional adalah Institute of management Development (IMD) dengan publikasinya " World

Competitiveness Yearbook ". Secara lengkap dan relatif lebih formal, IMD mendefinisikan daya saing nasional sebagai " kemampuan suatu negara dalam menciptakan nilai tambah dalam rangka menambah kekayaan nasional dengan cara mengelola asset dan proses, daya tarik dan agresivitas, globality dan proximity, serta dengan mengintegrasikan hubungan-hubungan tersebut ke dalam suatu model ekonomi dan sosial ". Dengan perkataan yang lebih sederhana, daya saing nasional adalah suatu konsep mengukur dan membandingkan seberapa baik suatu negara dalam menyediakan suatu iklim tertentu yang kondusif untuk mempertahankan daya saing domestik maupun global kepada perusahaan - perusahaan yang berada di wilayahnya. Mengacu pada berbagai definisi di atas, mustahil rasanya menemukan keseragaman definisi yang sempurna. Walaupun demikian, variasi definisi daya saing tersebut tidak menafikan kemungkinan konsensus di antara para ahli. Setidaknya, walau dengan definisi yang begitu seragam, hampir semua ahli mempunyai kesamaan pendapat tentang apa saja yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan daya saing (Sachs, et.al., 2000). Dengan demikian, definisi yang pasti dan disepakati semua pihak tidak lagi menjadi syarat mutlak dalam rangka mengetahui faktor - faktor apa saja yang dapat menentukan daya saing suatu wilayah (Piter, et.al., 2002).

Daya saing indonesia

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menilai peningkatan daya saing Indonesia di kancah global menunjukkan bahwa produk-produk industri nasional semakin kompetitif baik di pasar domestik maupun ekspor. Capaian ini tidak terlepas peran dari manufaktur dalam negeri yang memanfaatkan teknologi digital terkini serta aktif melakukan kegiatan riset untuk menciptakan inovasi.

Daya saing Indonesia secara global tahun ini berada pada posisi ke-36 dari 137 negara atau naik lima peringkat dibandingkan tahun sebelumnya yang menduduki posisi ke-41. Sedangkan, tahun 2013 posisi ke-38 dari 148 negara, tahun 2014 posisi ke-34 dari 144 negara, dan tahun 2015 posisi ke-37 dari 140 negara.

Beberapa faktor yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan daya saing Indonesia di antaranya kesiapan teknologi. WEF menyoroti kesiapan teknologi di

Indonesia yang masih perlu ditingkatkan, walaupun menunjukkan adanya perkembangan bila dibandingkan dengan dekade sebelumnya. “Selain itu, kita akui peringkat Indonesia masih rendah untuk efisiensi tenaga kerja. Ini disebabkan karena penghitungan upah tenaga kerja secara bulanan dianggap tidak efisien. Negara maju menggunakan hitungan jam,” jelas Menperin.

Dari pembahasan tentang berbagai konsep dan definisi tentang daya saing suatu negara sebagaimana diuraikan di atas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa dalam mendefinisikan daya saing perlu beberapa hal sebagai berikut: (1) Daya saing mencakup aspek yang lebih luas dari sekedar produktivitas atau efisiensi pada level mikro. Hal ini memungkinkan untuk lebih memilih mendefinisikan daya saing sebagai "kemampuan suatu perekonomian" daripada "kemampuan sektor swasta atau perusahaan"; (2) Pelaku ekonomi (Economic agent) bukan hanya perusahaan, akan tetapi juga rumah tangga, pemerintah, dan lain - lain. Semuanya terpadu dalam suatu sistem ekonomi yang sinergis. Tanpa memungkiri peran besar sektor swasta perusahaan dalam perekonomian, fokus perhatian tidak hanya pada itu saja. Hal ini diupayakan dalam rangka menjaga luasnya cakupan konsep daya saing; (3) Tujuan dan hasil akhir dari meningkatnya daya saing suatu perekonomian tidak lain adalah meningkatnya kesejahteraan penduduk di dalam perekonomian tersebut. Kesejahteraan (level of living) adalah konsep luas yang tidak hanya menggambarkan dalam sebuah besaran variabel seperti pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi hanya satu aspek dari pembangunan ekonomi dalam rangka peningkatan standar kehidupan masyarakat; dan (4) Kata kunci dari konsep daya saing adalah "kompetisi". Disinilah peran keterbukaan terhadap kompetisi dengan para kompetitor menjadi relevan. Kata "daya saing" menjadi kehilangan maknanya pada suatu perekonomian yang tertutup (Piter, et.al., 2002). Dengan demikian, di era otonomi daerah, akses daya saing daerah lebih terbuka.

Teori reformasi birokrasi

Konsep dasar reformasi adalah melakukan perubahan, perbaikan, penataan dan pengaturan secara komprehensif dan sistematis terhadap banyak hal terutama yang berkaitan dengan sistem bernegara, berorganisasi dan berpemerintahan (Hendrayady, 2011). Hal tersebut juga ditegaskan bahwa reformasi adalah gerakan

untuk mengubah bentuk dan perilaku suatu tatanan, karena tatanan tersebut tidak lagi disukai atau tidak sesuai kebutuhan zaman baik karena tidak efisien, tidak bersih dan tidak demokratis. Kemudian, istilah birokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu Bureau dan Cratein. Bureau yang artinya meja tulis atau tempat bekerjanya para pejabat sedangkan Cratein yang artinya pemerintahan. (Kumorotomo dalam faisol et. al. 2014:73) menjelaskan bahwa Birokrasi adalah tipe dari suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif yang besar dengan cara mengkoordinasikan secara sistematis/teratur terhadap pekerjaan dari banyak orang.

Berdasarkan pengertian tentang konsep reformasi dan birokrasi maka secara garis besar reformasi birokrasi merupakan suatu perbaikan, perubahan maupun penyempurnaan dari sebuah sistem dan organisasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yang bebas dari adanya tindakan fraud. Konteks penelitian ini menekankan serta menganalisis tentang reformasi dalam hal pengadaan barang dan jasa khususnya dalam sebuah sistem/prosedur pengadaannya. Sistem pengadaan barang dan jasa yang baik adalah sistem pengadaan barang dan jasa yang mampu menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governanve), mendorong efisiensi dan efektivitas belanja publik, serta penataan perilaku tiga pilar (pemerintah, swasta dan masyarakat) dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik. Reformasi yang telah dilakukan kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa yaitu perubahan prosedur/sistem lelang. Sistem pengadaan barang dan jasa yang digunakan sebelum reformasi birokrasi yaitu 8 pengadaan barang dan jasa secara konvensional. Pengadaan barang dan jasa dengan sistem konvensional yaitu pihak yang terlibat dalam proses lelang seperti pihak pengguna dan pihak penyedia barang/jasa saling bertemu dan melakukan kontak fisik secara langsung pada masing-masing tahapan pengadaan barang dan jasa (Andriyani, 2012). Hasil penelitian Indonesian procurement watch (2008) dalam Faisol et.al. menjelaskan bahwa tingkat kebocoran proyek-proyek di Indonesia setiap tahunnya mencapai 60% dari rata-rata total anggaran yang dialokasikan akibat maraknya praktik mark-up dan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Kebocoran tersebut terjadi disebabkan karena terdapat tindakan fraud disetiap tahapan pengadaan barang dan jasa.

PEMBAHASAN

Kultur birokrasi

Kultur birokrasi mampu mengutamakan pelayanan publik. Namun, akibat adanya cerminan negatif terhadap birokrasi di mata publik akhirnya menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap implementasi birokrasi pada masa orde baru. Akibat hilangnya kepercayaan masyarakat sebagai dampak dari ketidakefisienan dan ketifakresponsifan terhadap kondisi dan realitas keadaan sosial inilah yang menjadi penguat terjadinya perubahan di masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Adanya reformasi birokrasi menjadi upaya yang dapat dilakukan untuk mengembalikan rasa kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi dalam layanan publik. Reformasi birokrasi diartikan sebagai penggunaan wewenang untuk melakukan pembenahan dalam bentuk penerapan peraturan baru terhadap sistem administrasi pemerintahan untuk mengubah tujuan, struktur maupun prosedur yang dimaksudkan untuk mempermudah pencapaian tujuan pembangunan (de Guzman dan Reforma, 1993 Dalam Mariana, 2006:246).

Reformasi birokrasi terjadi karena ada kesalahan di masa lalu untuk diperbaiki di masa yang akan datang, dengan adanya reformasi birokrasi ini untuk pembenahan birokrasi pemerintahan supaya lebih baik lagi dengan tatanan yang baru. Serta dapat memsejahterakan masyarakat sepertihalnya dalam pelaksanaan pelayanan publik, pembangunan ekonomi, sosial dan pembedayaan terhadap masyarakat. 2 Birokrasi memiliki peran penting bagi masyarakat dalam upaya penyelenggaraan pelayanan umum yang harus dilaksanakan dengan adil, akuntabel, efektif dan efisien sehingga menciptakan peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat. Tetapi, pelayanan yang baik dalam birokrasi masih belum dapat terwujud karena fasilitas yang kurang memadai serta SDM yang masih perlu dibenahi.

Inpres No. 6 Tahun 2014 dan Strategi Peningkatan Daya Saing

Pemerintah RI terus meningkatkan komitmennya dalam mendukung optimalisasi daya saing guna memacu produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dengan terbitnya Inpres No. 6 Tahun 2014 pada 1 September 2014. Melalui Inpres tersebut, Presiden RI menginstruksikan kepada jajaran pemerintah di seluruh Indonesia, untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk meningkatkan daya saing nasional dan melakukan persiapan pelaksanaan MEA yang akan dimulai pada Tahun 2015.

Diharapkan melalui Inpres tersebut peningkatan daya saing dapat terus ditingkatkan, utamanya dengan mengedepankan beberapa strategi dasar di antaranya:

1. Pengembangan industri nasional yang berfokus pada pengembangan industri prioritas dalam rangka memenuhi pasar ASEAN; pengembangan industri dalam rangka mengamankan pasar dalam negeri. Selanjutnya, pengembangan industri kecil menengah; pengembangan SDM dan penelitian; dan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI).
2. Pengembangan pertanian, dengan fokus pada peningkatan investasi langsung di sektor pertanian, dan peningkatan akses pasar.
3. Pengembangan kelautan dan perikanan, dengan fokus pada penguatan kelembagaan dan posisi kelautan dan perikanan; penguatan daya saing kelautan dan perikanan; penguatan pasar dalam negeri; dan penguatan dan peningkatan pasar ekspor.
4. Pengembangan energi, yang fokus pada pengembangan sub sektor ketenagalistrikan dan pengurangan penggunaan energi fosil (Bahan Bakar Minyak); sub sektor energi baru, terbarukan dan konservasi energi; dan peningkatan pasokan energi dan listrik agar dapat bersaing dengan negara yang memiliki infrastruktur lebih baik.
5. Selain itu masih ada sepuluh sektor pengembangan lainnya, yang meliputi pengembangan infrastruktur; pengembangan sistem logistik nasional; pengembangan perbankan; investasi; usaha mikro, kecil, dan menengah; tenaga kerja; kesehatan; perdagangan; kepariwisataan; dan kewirausahaan.

Meningkatnya daya saing Indonesia tercermin dari laporan Forum Ekonomi Dunia atau World Economic Forum (WEF) pada Selasa (2/9), yang merilis Indeks Daya Saing Global 2014-2015. Dalam rilis itu dikemukakan, daya saing Indonesia naik. Membaiknya daya saing Indonesia antara lain ditopang oleh ‘prestasi’ pertumbuhan ekonomi yang rata-rata mencapai 5,8% per tahun sejak 2005. Di tengah melambatnya perekonomian global, pertumbuhan ekonomi nasional di atas 5%. Peningkatan daya saing Indonesia juga banyak didorong oleh kemajuan pembangunan infrastruktur. Meskipun infrastruktur kita masih banyak masalah, namun dalam kurun waktu 5 tahun terakhir progresnya cepat, terutama infrastruktur konektivitas. Kenaikan peringkat daya saing Indonesia seyogyanya dapat terus diupayakan percepatannya dalam menghadapi persaingan MEA 2015 mendatang, strategi utama yang dapat dipertimbangkan adalah memacu percepatan reformasi birokrasi. Hal ini didasari atas kenyataan masih belum kondusifnya dukungan birokrasi dalam mengoptimalkan peningkatan daya saing, terutama terkait dengan mengembangkan kemudahan berbisnis (*doing business*) sebagai salah satu tolok ukur utama daya saing negara. Dari berbagai riset dan literatur sudah diidentifikasi bahwa rendahnya kapasitas kelembagaan birokrasi merupakan penyebab rendahnya tingkat kemudahan menjalankan bisnis di Indonesia.

Hal ini kontraproduktif dengan proyeksi semakin meningkatnya kompleksitas pengelolaan makroekonomi jelang pemberlakuan MEA 2015, yang memerlukan penguatan dan peningkatan kapasitas institusional secara memadai dan berkesinambungan. Kapasitas kelembagaan birokrasi bukan hanya mencakup institusi yang efisien, namun juga jajaran staf birokrasi yang berkualitas dan regulasi yang kondusif bagi pengembangan iklim investasi. Survei yang dilakukan Bank Dunia juga menunjukkan korelasi kuat antara tingkat kemudahan menjalankan bisnis dan tingkat daya saing ekonomi. Masalah pemberdayaan kelembagaan birokrasi tampaknya memang menjadi soal sangat serius bagi Indonesia ke depannya.

Upaya-upaya berkelanjutan dalam menciptakan efektif dan efisiensi birokrasi seyogyanya menjadi upaya bersama untuk diwujudkan percepatannya. Kementerian/lembaga yang terkait dengan pelayanan publik harus menjadi aktor-

aktor utama perubahan kelembagaan yang lebih baik yang diikuti dengan kesamaan dalam menerjemahkan visi sampai dengan level birokrasi di pemerintah daerah. Di tingkat daerah, pemerintah daerah seyogyanya mengubah paradigma penggalian pendapatan daerah yang bersumber dari pungutan daerah, serta menjadikan pemodal atau investor yang akan menanamkan modalnya di daerah sebagai pihak yang membutuhkan pelayanan yang baik. Harus dipahami bahwa persaingan di tingkat regional Asean, Asia, bahkan global, akan menghadapkan birokrasi pemerintahan Indonesia dengan negara-negara lain. Maka, unsur birokrasi pemerintahan pada level pusat dan daerah, harus bersiap diri untuk berkompetisi dengan birokrat dari negara-negara lain. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) untuk basis inovasi di kelembagaan pemerintahan juga perlu dilakukan karena arah birokrasi ke depan adalah otomasi atau bahkan digitalisasi yang akan makin mengefisienkan roda birokrasi. Implementasi prinsip-prinsip *effective and efficient government* dengan menata ulang struktur birokrasi, memacu daya adaptasi birokrasi terhadap perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, merupakan kata kunci dalam mengoptimalkan peran kelembagaan birokrasi bagi peningkatan daya saing nasional.

Ketatnya persaingan akan menjadikan semakin sentralnya peran birokrasi sebagai *center of activity* yang menjamin akselerasi berbagai implementasi kebijakan dan program yang dirancang untuk memenangkan persaingan jelang MEA 2015. Birokrasi harus mampu memberi sumbangsih dalam pemberdayaan masyarakat, menjadi katalisator dan inovator serta membangun kompetisi dalam arti positif, menjadikan birokrasinya saling bersaing, antar bagian dalam memberikan pendampingan dan penyediaan regulasi dan barang-barang kebutuhan publik. Transformasi jiwa-jiwa entrepreneurship ke dalam birokrasi dapat menjadi alternatif solusi dalam menjawab tantangan tersebut, mewirausahakan birokrasi sejatinya adalah sebuah usaha reformasi birokrasi dari aspek sumber daya manusia, yang dapat dilakukan paralel dengan usaha untuk mereformasi birokrasi dari aspek sistem dan kelembagaan birokrasi yang ada. Kita tentunya berharap dengan mentransformasi spirit kewirausahaan dalam birokrasi akan dapat semakin meningkatkan kinerja birokrasi dalam memperkuat daya saing ekonomi nasional dalam memenangkan

persaingan MEA 2015, sehingga dapat mempercepat terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat.

Reformasi Birokrasi untuk Indonesia Maju

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu dari lima sasaran prioritas dalam visi dan misi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, yang digagas sebagai jalan perubahan menuju pada sebuah negara yang lebih produktif, yang memiliki daya saing, yang memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam menghadapi perubahan-perubahan. Hal ini sekaligus menunjukkan keberlanjutannya dengan komitmen yang tinggi untuk memastikan Reformasi Birokrasi dapat menjadi faktor pengungkit peningkatan investasi dan daya saing.

Langkah strategis dalam memacu Reformasi Birokrasi dipastikan akan terus dikawal secara langsung oleh Presiden RI, khususnya terkait reformasi struktural, untuk memastikan birokrasi dibuat lebih sederhana, lincah, dan bergerak cepat. Tak hanya secara struktural, Presiden juga menyampaikan perlunya perubahan pola pikir (*mindset*) birokrasi yang adaptif, produktif, inovatif, dan kompetitif. Tentunya guna mengukur kesuksesan dari reformasi tersebut perlu disertai dengan monitoring dan evaluasi secara rutin untuk mewujudkan visi Indonesia maju. Selama lima tahun terakhir, berbagai upaya terus dilakukan untuk mewujudkan reformasi birokrasi, diantaranya dengan melakukan deregulasi, memangkas birokrasi, mempermudah perizinan, meningkatkan kemudahan berinvestasi (*ease of doing business*) di Indonesia, serta membangun birokrasi yang transparansi, akuntabel, efektif dan efisien sehingga daya saing dapat terus ditingkatkan.

Komitmen Pemerintah dalam mempercepat reformasi birokrasi juga tercermin dari penerapan *good governance* dan pemerintahan yang berbasis elektronik (*e-governance*). Dengan sistem tersebut, negara hadir dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. *E-governance* sejatinya merupakan perwujudan reformasi birokrasi yang kontekstual sebagai antithesis reformasi birokrasi prosedural (dokumen-dokumen administratif, absensi dan tunjangan kinerja). Penerapan *e-governance* dengan membangun *dashboard* kepemimpinan pada masing-masing

unit kerja akan berperan dalam mengukur *performance* pekerjaan yang dilaksanakan, siapa pelaksananya, dan waktu pelaksanaan. Hasilnya akan dijadikan penilaian kinerja yang berimbas pada pemberian *reward*.

Berbagai upaya yang telah dilakukan tersebut kembali akan dipacu akselerasinya dalam 5 tahun mendatang, Reformasi Birokrasi tidak hanya sekedar birokrasi profesional yang mampu melayani rakyat, tapi secara *on top* menjadi faktor determinan dalam meletakkan fondasi yang diperlukan bangsa untuk memenangkan persaingan global. Birokrasi ke depan harus mampu memberi kemudahan untuk mendukung produktivitas seluruh lapisan masyarakat agar dapat melaju jauh, lebih maju dan sejahtera. Kita tentunya berharap dalam mewujudkan visi tersebut, terjalin sinergi dari pemerintah pusat dan daerah serta komitmen semua pihak untuk berubah ke arah yang lebih baik. Karena reformasi birokrasi merupakan salah satu kunci dalam mewujudkan kemajuan Indonesia di tengah gempuran persaingan global. Kita secara bersama-sama perlu terus melakukan pembenahan terhadap orientasi dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Orientasi dan akuntabilitas kinerja seluruh instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah, yang tidak boleh lagi hanya puas dengan indikator proses seperti berapa besar serapan anggaran, bagaimana opini terhadap laporan keuangan, serta hal lain yang bersifat prosedural. Indikator kinerja birokrasi (khususnya di kementerian teknis dan pemerintah daerah) ke depan harus berubah dari indikator proses dan *output based* menjadi *outcome* dan *impact based*.

Sebagai alat control diperlukan aktivasi dashboard kepemimpinan pada berbagai level manajemen pemerintahan menjadi satu keniscayaan sebagai *tools* bagi pemimpin organisasi pada berbagai tingkatannya dalam pengendalian perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sekaligus mengukur kinerja organisasi dan perseorangan. Selain itu, kinerja organisasi pada berbagai levelnya dapat lebih difokuskan pada upaya untuk mewujudkan *outcomes* (hasil), sehingga setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja unit kerja terkecil, satuan unit kerja di atasnya hingga pada organisasi secara keseluruhan. Kita tentunya berharap pemimpin birokrasi pada berbagai level tingkatannya, baik di pusat maupun di daerah, memiliki pemahaman dan kesadaran

yang sama untuk mewujudkan *shared vision* melalui keteladanan dan kemampuan dalam mengayuh perubahan, dengan terus mengembangkan inovasi dan kreatifitas dengan melibatkan seluruh komponen organisasi dan membangun budaya organisasi yang kondusif dalam meningkatkan daya saing, sehingga Reformasi Birokrasi yang dipacu mampu menggerakkan investasi, menciptakan lapangan kerja dan memastikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dalam menghantarkan Indonesia menjadi negara maju.

Reformasi birokrasi dan peningkatan daya saing merupakan dua aspek yang penting untuk kemajuan suatu negara, termasuk Indonesia. Reformasi birokrasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik dalam administrasi pemerintahan. Sementara itu, peningkatan daya saing mengacu pada kemampuan suatu negara untuk bersaing dalam pasar global melalui peningkatan produktivitas, inovasi, infrastruktur, regulasi yang baik, dan lingkungan bisnis yang kondusif.

Di Indonesia, upaya memacu reformasi birokrasi dan meningkatkan daya saing telah menjadi agenda penting dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa langkah konkret yang telah dilakukan antara lain:

1. Perbaikan regulasi: Pemerintah Indonesia telah berupaya memperbaiki regulasi dengan menyederhanakan prosedur, mengurangi birokrasi yang tidak perlu, dan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mendorong investasi, meningkatkan kemudahan berbisnis, dan mengurangi hambatan administratif bagi para pelaku usaha.
2. Peningkatan pelayanan publik: Reformasi birokrasi juga berfokus pada peningkatan pelayanan publik yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah telah meluncurkan berbagai inisiatif seperti pelayanan publik secara daring (online), penerapan prinsip one-stop service, dan peningkatan kualitas layanan di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan perizinan.
3. Pembangunan infrastruktur: Pemerintah Indonesia telah mengencarkan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas dan daya saing

ekonomi. Proyek-proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, dan proyek kelistrikan telah dilakukan untuk memperbaiki aksesibilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

4. Pengembangan sumber daya manusia: Peningkatan daya saing juga bergantung pada kualitas sumber daya manusia. Pemerintah telah meningkatkan investasi dalam pendidikan dan pelatihan guna mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten dan memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

5. Peningkatan inovasi dan teknologi: Inovasi dan teknologi menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing. Pemerintah telah mendorong pengembangan sektor riset dan teknologi, termasuk melalui kebijakan insentif, peningkatan kolaborasi antara perguruan tinggi, industri, dan pemerintah, serta pembentukan inkubator dan akselerator teknologi.

Tentu saja, reformasi birokrasi dan peningkatan daya saing adalah proses yang berkelanjutan. Pemerintah Indonesia masih memiliki tantangan dalam mengatasi korupsi, meningkatkan efisiensi birokrasi, meningkatkan akses ke pendidikan dan kesehatan, serta menciptakan lingkungan bisnis.

KESIMPULAN

Reformasi birokrasi diartikan sebagai penggunaan wewenang untuk melakukan pembenahan dalam bentuk penerapan peraturan baru terhadap sistem administrasi pemerintahan untuk mengubah tujuan, struktur maupun prosedur yang dimaksudkan untuk mempermudah pencapaian tujuan pembangunan. Reformasi birokrasi terjadi karena ada kesalahan di masa lalu untuk diperbaiki di masa yang akan datang, dengan adanya reformasi birokrasi ini untuk pembenahan birokrasi pemerintahan supaya lebih baik lagi dengan tatanan yang baru. Melalui Inpres tersebut, Presiden RI menginstruksikan kepada jajaran pemerintah di seluruh Indonesia, untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk meningkatkan daya saing nasional dan melakukan persiapan pelaksanaan MEA yang akan dimulai pada Tahun 2015.

Reformasi Birokrasi yang dipacu mampu menggerakkan investasi, menciptakan lapangan kerja dan memastikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dalam menghantarkan Indonesia menjadi negara maju. Sementara itu, peningkatan daya saing mengacu pada kemampuan suatu negara untuk bersaing dalam pasar global melalui peningkatan produktivitas, inovasi, infrastruktur, regulasi yang baik, dan lingkungan bisnis yang kondusif. Pemerintah telah meningkatkan investasi dalam pendidikan dan pelatihan guna mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten dan memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyono, Eddy. *Peningkatan Daya Saing Ekonomi Dan Peran Birokrasi*. SEKRETARIAT KABINET RI, 2014.
- Dwiyanto, Agus. *Reformasi birokrasi publik di Indonesia*. UGM PRESS, 2021.
- Faisol, Imam Agus, T. Tarjo, and Siti Musyarofah. "Pengaruh Penerapan E-Procurement Terhadap Pencegahan Fraud Di Sektor Publik." *Journal of Auditing, Finance, and Forensic Accounting* 2.2 (2014).
- Kemenperin.go.id. (2017, 30 September). *daya Saing Indonesia Naik, Produk Industri Semakin Kompetitif*.
- Murtir jeddawi. 2009. Peranan Birokrasi dalam Meningkatkan Daya Saing dan Investasi Di Daerah. Makalah.
- Setkab.go.id. (2016, 31 Agustus). *Reformasi Birokrasi dan Persaingan Global*.
- Setneg.go.id (2019, 16 Juli). *Memacu Reformasi Birokrasi, Meningkatkan Daya Saing Indonesia*.